

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Ахмедов Хуршид Камалович
Бухоро давлат тиббиёт институтиОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ
ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033080>

АННОТАЦИЯ

Оғиз суюқлигида цитокинларнинг яна бир манбаи (сўлак) қон зардобидан экстравазацияси бўлиши мумкин. Бироқ, кўплаб тадқиқотчилар Оғиз суюқлиги (сўлак)даги цитокинларнинг таркиби уларнинг қондаги даражаси билан боғлиқ эмаслигини таъкидладилар, бу билвосита уларнинг маҳаллий синтезини кўрсатади.

Калит сўзлар: оғиз бўшлиғи, цитокинлар, сўлак, моноцитлар, макрофаглар.

Ахмедов Хуршид Камалович
Бухарский государственный
медицинский институтСПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ЦИТОКИНА В ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД
ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Другим источником цитокинов (слюны) в ротовой жидкости может быть выделение сыворотки крови. Однако многие исследователи отмечают, что содержание цитокинов в ротовой жидкости (слюне) не связано с их уровнем в крови, что косвенно указывает на их местный синтез.

Ключевые слова: полость рта, цитокины, слюна, моноциты, макрофаги.

Axmedov Xurshid Kamalovich
Bukhara State Medical InstituteMETHODS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF THE CYTOKINE STATE IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS
BEFORE ORTHOPEDIC TREATMENT

ANNOTATION

Another source of cytokines (saliva) in the oral fluid may be the release of blood serum. However, many researchers note that the content of cytokines in oral fluid (saliva) it is not related to their level in the blood, which indirectly indicates their local synthesis.

Keywords: oral cavity, cytokines, saliva, monocytes, macrophages.

Кирриш: Яллиғланиш касалликларининг ривожланиши цитокин регуляцияси ҳолати билан белгиланади. Яллиғланишга қарши ва цитокинларнинг нафақат периферик қонда, балки тананинг бошқа биологик суюқликлариди ҳам мавжуд. Уларнинг ҳосил бўлиш манбалари шиллик қават эпителийсиди жойлашган лимфоцитлар ва макрофаглар, шунингдек шиллик қаватларнинг эпителиал хужайралари ва сўлак безларида жойлашган [3].

Текширув олиб борилган беморларнинг таҳлил таркиби соғлом одамларга қараганда касалликка чалинган беморларида текширилган касалликка қарши ИЛ-16, ИЛ-6, ТНФ-а ва яллиғланишга қарши ИЛ-10 фурокинлари сезилари даражада ошганлигидан дарак беради. ИЛ-1 (а ва б) (ИЛ-1) ишлаб чиқариш хужайралари моноцитлар, макрофаглар, дендритик хужайралар, эндотелиал хужайралар ва бошқалар. Унинг фаол ишлаб чиқарилиши патологик жараёнларида, тўқиманинг шикастланишларида кузатилади. ИЛ- иммун реакциясининг барча босқичларида иштирок этади, яллиғланиш ўчоғидаги хужайраларни фаоллаштиришга ёрдам беради, бошқа цитокинлар,

простагландинлар ишлаб чиқариш жараёнида радикаллар ҳосил қилади ва мастнинг дегрануляциясини билан боғлиқ ҳисобланади.

ИЛ-16 нинг иммунологик роли иммунитет реакциясининг биринчи босқичларини кўзгалган, маълум Т-лимфоцитлар - Т-ёрдамчиларни жараёнга жалб қилишдир. Б-лимфоцитларнинг плазма бирикшини оширади, антикорларнинг натижада синтезини тезлаштиради. ИЛ-1 нинг яллиғланиш роли нейтрофиллар ҳаракатчанлигини, яллиғланиш ўчоғида хужайра фаоллигини ошириш цитокинлар фаоллигини назорат қилиш билан намоён бўлади.

Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, беморларда ИЛ-16 таркиби назорат маълумотларига нисбатан яқин эди. Шундай қилиб, асосий гуруҳда ИЛ-16 даражаси ўртача 7.5 ± 0.20 пг / мл ни ташкил қилди, таққослаш гуруҳида унинг концентрацияси 4.2 ± 0.26 пг / мл ($p < 0.001$) ни ташкил қилди.

ИЛ-6 нинг яллиғланишдаги роли ИЛ-16 ва ТНФ-а билан ҳамбарчас боғлиқлиги маълум. Цитокин ишлаб чиқарувчи хужайралар моноцитлар, макрофаглар, Т2 хужайралари, суюқ

илиги строма хужайралари, фибробластлар, гепатоцитлар ва бошқалар. ИЛ-6 Б хужайраларининг плазма хужайраларига этилиши ва улар томонидан антителлар ишлаб чиқаришнинг индукторидир. Цитокин жигар хужайралари томонидан яллиғланишнинг ўткир босқичи оксилларини ишлаб чиқаришнинг кучли стимуляторидир. Бу яллиғланишга қарши цитокин эндотелиал хужайралар пролиферациясини кучайтириш хусусиятига эгадир.

Антиген билан учрашгандан сўнг, махсус хужайралар дастлаб ИЛ-16 ва ТНФ-а, кейин эса ИЛ-6 ни чиқаради. Ортопедик даволаниш бошланишидан олдин беморларнинг умумий гуруҳида ИЛ-6 контсентрацияси назорат гуруҳидаги кийматлардан 1,3 баравар кўпроқ ($14,7 \pm 0,46$ пг / мл га нисбатан $11,8 \pm 0,55$, пг) ошган. / мл, $p < 0,001$), бу оғиз бўшлиғида аллақачон шаклланган яллиғланиш марказини кўрсатади.

Шунингдек, оғиз бўшлиғидаги яллиғланиш жараёнларида моноцитлар, макрофаглар, эндотелиал базофиллар, маст ва миелоид хужайралар, нейроглия хужайралари махсулоту бўлган ва кенг биологик таъсирга эга бўлган ўсимга некрози омили -а (ТНФ-а) мавжуд. Бу цитокин яллиғланиш реакциясининг ривожланишида рол ўйнайди: интерлейкин-1, интерлейкин-6 синтезини бошлайди, шунингдек, Т- ва В-лимфоцитларнинг кўпайишини рағбатлантиради [1.3.5].

ТНФ-а таркиби аниқланмади ёки соғлом донорларнинг кон зардобиди паст даражада бўлади, патологик жараённинг ривожланиши билан унинг миқдори бир неча бор ортади. Шундай қилиб, протезлашдан олдин умумий гуруҳдаги беморларда ТНФ-а синтези ўртача $12,3$ пг / мл ни ташкил этди, назорат гуруҳида эса бу кўрсаткичлар $9,4$ пг / мл га тенг, бу $1,3$ баравар кўп ($p < 0,001$). Ушбу тадқиқотда оғиз суякдаги муҳим яллиғланишга қарши цитокин ИЛ-10 даражаси ўрганилди. ИЛ-10 нинг асосий таъсири яллиғланишга қаршидир. Бу макрофаглар ва Т-лимфоцитлар фаолиятини бостириш орқали амалга оширилади, шунингдек, барча яллиғланишга қарши цитокинлар, интерферон ишлаб чиқаришни, Т хужайраларининг антигенлар ва митогенларга пролифератив хусусиятга эга. Цитокин вазифасини бажаради ва моноцитлар ва Т1 лимфоцитларида цитокинлар ишлаб чиқаришни камайтириш ва моноцитларнинг антигенни тақдим этиш қобилиятини ташкил қилиш қобилияти туфайли ИЛ-10 хужайра иммун реакциясини ҳосил қилади, шу билан бирга В лимфоцитлари ва гуморал иммунитетнинг кўпайишини рағбатлантиради [2.4.6.8].

Шундай қилиб, маҳаллий иммунитетнинг гуморал алоқаси ва оғиз бўшлиғининг цитокин ҳолати ҳақидаги маълумотларимиз протезлаш зарурати билан боғлиқ бўлган оғиз бўшлиғининг маҳаллий иммунитет ҳимоясининг заифлашишини кўрсатади. Ортопедик стоматологияда протезлар турли хил материаллардан тайёрланади. Кўп йиллар давомида энг кўп талаб қилинадиган вариант - металлокерамикадир. Чинни эритилган металл протезлар - бу рамкани ифодаловчи тузилмалар, унинг асоси металлдан ясалган. Юқори қоплама керамикадан қилинган. Бундай конструкциялар ҳар қандай ёшдаги беморларда тишсизлик

муаммосини ҳал қилишга имкон беради. Улар чайнаш функциясини мукамал даражада тиклайди, шунингдек, ажойиб кўринишга эга.

Бугунги кунда металл-керамика тиш протезлари беморлар орасида энг кўп талаб қилинади. Бу металл-керамика конструкцияларининг кўплаб афзалликлари билан боғлиқ. Ўрнатишдан кейин асоратлар пайдо бўлиши мумкин. Бу тўғридан-тўғри протезларнинг ёки улар ишлаб чиқарилган материалларнинг таъсирининг натижасидир. Ушбу тадқиқотда металл-керамик қопламалардан фойдаланган беморларда бошқа клиник кўриниш кузатилди. Текширувдан ўтган беморларнинг 72 нафари (83%) гингивит билан касалланган. Ушбу беморлар 5 йилдан ортқик вақт давомида металл-керамика қопламалардан фойдаланадилар. Ўртача оғирликдаги периодонтит 51 беморда (58,6%) кузатилди. Биз алевленме босқичида оғир периодонтитни кузатмадик.

Тиш протезлари қўйилгандан сўнг, эртаси куни протезни тузатиш босқичида 1-тиш текширув ўтказилди. Беморлар оғиз бўшлиғи шиллик қаватида тишлар ёпилганда, шунингдек, протез қўйилганда оғриқли ҳислар ҳақида шикоят қилдилар. Текширувда протез тўшагининг шиллик қаватида яллиғланиш ўзгаришлари аниқланган, улар гиперемия ва эрозия билан ифодаланган, протез чегараси худудида, шунингдек шиллик қаватдаги таянч босим кучайган жойларда локализация қилинган.

Цитокинлар тармоғи хужайралараро ўзаро таъсирларнинг энг муҳим тартибга солувчи механизмидир. Цитокинлар ишлаб чиқаришдаги номуаносиблик ҳар қандай касалликнинг ривожланишининг иммунопатогенезида муҳим аҳамиятга эга.

Иммунитет реакциясининг асосий воситачиларидан бири (ИЛ-16, ИЛ-6, ТНФ-а ва ИЛ-10) турли эндоген ва экзоген таъсирлар остида оғиз бўшлиғи тўқималарида ҳимоя реакцияларини кучайтирадиган макрофаг жараёнларини фаоллаштиради. Юқоридагилар контекстида ортопедик аралашувдан сўнг ушбу цитокинларнинг контсентрациясидаги ўзгаришларни батафсил ўрганиш муҳимдир. ИЛ-1 сурункали периодонтитнинг оғир шаклларида патогенетик белгиси эканлиги аниқланди. Шунингдек, у фибробластларда коллагеназа синтезини рағбатлантиради ва уларни остеобластларга айлантиради. Ушбу икки механизмнинг комбинацияси оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг тўқималарини йўқ қилишга олиб келиши мумкин [2.8].

Хулоса. Юқорида айтиб ўтилган яллиғланиш воситачиларининг динамикасини ўрганиш ортопедик протезларни ўрнатишдан 30 кун ўтгач, экспрессиянинг пасайишини қайд этди, аммо бу маълумотлар даволаниш бошланишидан олдинги кийматларга этиб бормади ва келажакда сезиларли тебранишларга дуч келмади. белгиланган концентрациялар ичида қолади. Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар асосида шуни айтиш мумкинки, Оғиз суякдаги ўрнатилган цитокин номуаносиблиги оғиз бўшлиғининг травматик генезиси натижасида антиген юкнинг ортиши ва оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг ўтказувчанлиги ошишини кўрсатади. протезли тўшак ва ривожланган яллиғланиш жараёни натижасида.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ражабов О.А., Хайитова М.А. Клинические изменения полости рта при использовании металлокерамических зубных протезов //Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро, 2020. - №1(29) - С.322-324. (14.00.00; №22)
2. Razhahov O.A. Clinical and functional changes in the oral cavity using ceramic metal dentures //Academicia An International Multidisciplinary Research Journal . - Индия, 2020. - Vol.10. - P. 209-215. (14.00.00; (23) SJIF - 7.13).
3. Ражабов О.А. Заболевания слизистой оболочки полости рта, обусловленные металлокерамическими и цирконными зубными протезами //Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро, 2020. - № 4(33). - С.106-113. (14.00.00; №22)
4. Rajabov O.A., Inoyatov A.Sh. Comparative assessment of structural and functional changes in periodontal tissues during prosthetics with metal- ceramic and zirconium dentures //European Journal of molecular &Clinical Medicine” - Англия, 2020. - Volume 7, Issue 7. - P.- 583-594. (14.00.00,(3) Scopus)
5. Ражабов О.А., Инояттов А.Ш., Ирсалиева Ф.Х. Клинико-функциональные изменения полости рта при использовании металлокерамических зубных протезов //Stomatologiya. Тошкент, 2020. - № 2(2). - С. 56-59. (14.00.00; №12)
6. Rajabov O.A. The State of Immune Homeostasis of the Mucosa in Prosthetics with Metaloceric and Zirconic Dental Prosthesis. //Central Asian journal of medical and natural sciences. – Испания - 2021. - P.-367-377.

7. Otabek Rajabov, Zaynitdin Kamalov, Husnitdin Irsaliev, Fatima Irsalieva. Comparative Assessment of the Cytokine Profile in Dynamics in Patients with Orthopedic Constructions from Different Construction Materials. //Annals of the Romanian Society for Cell Biology,- Румыния-2021. - Vol. 25. - P. - 3197-3202. - (Scopus)
8. Ражабов О.А. Металлокерамика ва циркон протезлардан фойдаланилганда оғиз бўшлиғидаги клиник функционал ўзгаришларнинг диагностик таҳлиллари. //Проблемы биологии и медицины научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины – Самарканд. - 2021. - № 4 (129) С. – 54 - 57 (14.00.00; № 19)
9. Ражабов О.А. “Сравнительная оценка цитокинового профиля в динамике у пациентов с металлокерамическими и цирконными зубными протезами” //Проблемы биологии и медицины Научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины” – Самарканд - 2021. - № 5 (130). С. - 104-108 (14.00.00; №19)

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000